

**РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «КУЛЬТИВИРУЕМАЯ ДЕНДРОФЛОРА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА КРЫМА»**

© 2026. *О. С. Горецкий, В. О. Корниенко*

В 2025 году издательство «АЛЕФ» (г. Махачкала) выпустило монографию Клименко Н.И., Потапенко И.Л., Летуховой В.Ю., Клименко О.Е. «Культивируемая дендрофлора Юго-Восточного берега Крыма». Это фундаментальная работа по изучению и сохранению культурных древесных растений в специфических природно-климатических условиях Юго-Восточного берега Крыма (ЮВБК). Исследования, выполненные ведущими специалистами в области дендрологии, экологии и ландшафтной архитектуры, вносят существенный вклад в отечественную науку и практику озеленения и рекреационного освоения территорий. Монография содержит детальный анализ природно-климатических особенностей региона, обзор интродукции древесных растений и истории озеленения ЮВБК. Центральное место занимает всестороннее изучение культивируемой дендрофлоры: таксономический состав, биоморфологическая и флористическая характеристика, оценка экологической пластичности и интродукционного потенциала видов. Особое внимание уделено биоэкологической оценке растений, включая зимостойкость, засухоустойчивость и декоративность, что имеет практическое значение для создания устойчивых фитоценозов. В работе приведены научно обоснованные рекомендации по озеленению населенных пунктов ЮВБК и ассортимент перспективных древесных растений для региона. Монография будет ценным пособием для специалистов в области лесного хозяйства и зеленого строительства, а также работников декоративного садоводства.

Ключевые слова: дендрофлора; Юго-Восточный берег Крыма (ЮВБК); культивируемые растения; интродукция; озеленение; ландшафтная архитектура; биоэкологическая оценка растений; декоративные растения; экологические факторы; ассортимент растений.

В 2025 году издательством «АЛЕФ» (г. Махачкала) опубликована монография Клименко Н. И., Потапенко И. Л., Летухова В. Ю., Клименко О. Е. «Культивируемая дендрофлора Юго-Восточного берега Крыма» [1].

Монография представляет собой фундаментальный труд, посвященный значимой и актуальной проблеме – изучению и сохранению культурных древесных растений на Юго-Восточном берегу Крыма (далее – ЮВБК). Работа, выполненная коллективом авторитетных специалистов в области дендрологии, экологии и ландшафтной архитектуры, является ценным вкладом в отечественную науку и практическую деятельность по озеленению и рекреационному использованию территорий.

Монография построена логично и структурированно с подробным описанием природно-климатических условий региона, что является основополагающим фактором для успешного культивирования растений. Авторы детально анализируют рельеф, климат, растительность и почвы ЮВБК, создавая комплексное представление о среде, в которой осуществляется интродукция и последующее развитие древесных видов растений.

Особое внимание уделено объектам и методам исследований, научной обоснованности и достоверности полученных результатов. Важным разделом монографии является подробный обзор интродукции древесных растений и истории создания зеленых насаждений на ЮВБК. Проведенный исторический экскурс позволяет проследить динамику развития дендрофлоры региона, выявить успешные и менее удачные практики, что особенно ценно для будущих интродукционных проектов.

Центральное место в работе занимает обширный анализ культивируемой дендрофлоры, включающий таксономический состав, биоморфологическую и флористическую характеристику видов, их экологическую пластичность и особенности интродукции. Полученные результаты, представленные в виде таблиц, графиков и карт, наглядно демонстрируют видовое разнообразие, частоту встречаемости и декоративный потенциал древесных растений в условиях ЮВБК.

Рис. 1. Обложка монографии

Существенно проработаны вопросы биоэкологической оценки интродуцированных и аборигенных древесных растений. Исследование зимостойкости, засухоустойчивости, декоративности, фитонцидности и генеративной способности видов позволило комплексно оценить их потенциал для применения в различных типах зеленых насаждений. Результаты и выводы этих исследований, имеют важное практическое значение для специалистов, занимающихся интродукцией и формированием устойчивых и декоративных фитоценозов.

Раздел, посвященный озеленению населенных пунктов ЮВБК, отличается особой актуальностью. Проведенный детальный анализ существующих зеленых насаждений в различных населенных пунктах региона, позволил выявить их достоинства и недостатки. Результаты данного анализа легли в основу разработки научно обоснованных рекомендаций по формированию полноценных, функционально и эстетически разнообразных зеленых зон.

Завершающая глава монографии представляет собой практический результат многолетней работы авторов – рекомендуемый ассортимент перспективных древесных растений для ЮВБК, адаптированных к местным условиям и отвечающих современным требованиям ландшафтной архитектуры. Эта глава, несомненно, станет пособием для специалистов, проектирующих и создающих зеленые насаждения в Крыму и других регионах с аналогичными климатическими условиями.

Следует отметить качество иллюстративного материала, который дополняет и визуализирует представленные данные, облегчая их восприятие и осмысление. Авторы продемонстрировали высокий профессионализм, умело синтезировав большой объем информации и представили ее в доступной и убедительной форме.

Работа имеет как фундаментальное, так и прикладное значение, представляя значительный интерес для ученых, практиков, студентов и всех, кто занимается интродукцией, селекцией, озеленением и сохранением природного наследия.

Желаем авторам дальнейших успехов в их плодотворной деятельности на благо отечественной науки и природы!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клименко Н. И., Потапенко И. Л., Летухова В. Ю. Клименко О. Е. Культивируемая дендрофлора Юго-Восточного берега Крыма. – Махачкала: Издательство АЛЕФ, 2025. – 263 с.

REFERENCES

1. Klimenko N. I., Potapenko I. L., Letukhova V. Yu. Klimenko O. E. Cultivated dendroflora of the South-Eastern coast of Crimea. Makhachkala: ALEF Publishing Hous, 2025. – 263 p. (in Russian).

REVIEW OF THE MONOGRAPH "CULTIVATED DENDROFLORA OF THE SOUTH-EASTERN COAST OF CRIMEA"

O. S. Goretsky, V. O. Kornienko

In 2025, ALEF Publishing House (Makhachkala) published a monograph by N.I. Klimenko, I.L. Potapenko, V.Yu. Letukhova, and O.E. Klimenko, "Cultivated Dendroflora of the Southeastern Coast of Crimea." This fundamental work on the study and conservation of cultivated woody plants in the specific natural and climatic conditions of the Southeastern Coast of Crimea (SECC). The research, conducted by leading experts in dendrology, ecology, and landscape architecture, makes a significant contribution to domestic science and practice of landscaping and recreational development. The monograph contains a detailed analysis of the region's natural and climatic characteristics, an overview of woody plant introductions, and the history of landscaping in the SECC. The central focus is a comprehensive study of cultivated dendroflora: taxonomic composition, biomorphological and floristic characteristics, assessment of ecological flexibility, and species introduction potential. Particular attention is paid to the bioecological assessment of plants, including winter hardiness, drought tolerance, and ornamental value, which is of practical importance for the creation of sustainable phytocenoses. The work provides scientifically based recommendations for landscaping settlements in the Southeastern Bank of Crimea and a selection of promising woody plants for the region. This monograph will be a valuable resource for forestry and landscaping specialists, as well as ornamental gardeners.

Keywords: dendroflora; South-Eastern Coast of Crimea (SECC); cultivated plants; introduction; landscaping; landscape architecture; bioecological assessment of plants; ornamental plants; environmental factors; plant assortment.

Поступила в редакцию 27.05.2026 г.

Горецкий Олег Степанович

доктор биологических наук, профессор;
декан биологического факультета, профессор
кафедры физиологии и биофизики;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: fcl.bio.dean@mail.ru
ORCID: 0009-0000-8259-0494
SPIN-код: 5889-4356
AuthorID: 1033968

Goretsky Oleg Stepanovich

Doctor of Biological Sciences, Professor;
Dean of the Faculty of Biology, Professor of the
Department of Physiology and Biophysics;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук;
заведующий научно-исследовательской частью,
доцент кафедры физиологии и биофизики;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kornienkovo@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7728-8116
SPIN-код: 9041-9620
AuthorID: 958435

Kornienko Vladimir Olegovich

candidate of biological sciences, head of Research
Department, associate professor of Physiology and
Biophysics Department;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.